

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 260 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использование инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati ..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili	73
Sharipova Guzal Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	

Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida 106 Azlarova Sayyora Abduxabibovna	106
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'рни va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri..... 110 Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li	110
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari 113 Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna	113
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari 118 Muladjonova Gulchexaxon Abidjanovna	118
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'рни 122 Xolov Olimjon Chorshamiyevich	122
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari 125 Yusupova Sevinch Hikmatovna	125
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза 128 Матниязова Азиза Бахтияровна	128
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish 132 Samandarova Gulxayo Abdukarim qizi	132
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati 138 Alimov Alisher Yarashevich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna	138
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash 142 Gulboyev Akbar To'xtayevich	142
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi..... 146 Ismoilov Bobur Toxirovich	146
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов 150 Абдуллаева Комила Тимуровна	150
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar..... 153 Ibraimova G. A.	153
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish..... 155 Xakimov Murodbek Akramovich	155
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'рни 161 Qodirova Shahodat G'aybullayevna	161
Boshlang'ich sinflarda matematika va uni o'qitish 166 D. Melliyeva, Eshboyeva Nilufar Madamin qizi, Turdiyeva Mashhura Ural qizi	166
Bo'lajak tarjimonlarning madaniyatlararo muloqot aspektida ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari..... 169 Djuraeva Gavxar Normurotovna	169
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining xususiyatlari talqini 173 Umarova Navbahor Shokirovna, Daminova Gulxayo Shokir qizi	173
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentlik ko'nikmalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari 176 Fayzullayeva Zarnigor Abror qizi	176
Bo'lajak pedagog mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish (Boshlang'ich ta'lim misolida) 180 Fazildjanova Nilufar Xikmatdjanovna	180
Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari..... 183 Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna	183
Tarbiya koloniyasi o'quvchilarining kreativ fikrlash layoqatini shakllantirishning ayrim jihatlari (Biologiya o'quv fani misolida) 186 M. R. Hayitov	186
Inclusive Education and Pedagogical Adaptation in Foreign Language Teaching 190 M. N. Toshmurodova	190

The Importance of Steam Technology in Developing Technical Creativity and Engineering Skills in Preschool Children.....	195
Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Beysenbekova Gulmira Bekinovna	
Forsayt texnologiyasi asosida talabalarni ijtimoiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashni mohiyati va mazmuni	198
Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'liqin qizi	
Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	202
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Mental arifmetikaning rivojlanish bosqichlari va bolalar intellekti shakllanishidagi ahamiyati.....	206
Muxitdinova Nodira Mamalatifovna, Ubaydullayeva Fotima Xabidullo qizi	
Raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda qo'llashning ahamiyati	211
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi	
Zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari hamda samaradorlikka ta'siri.....	215
Ortiqov Bekruh Baxodir o'g'li	
O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tarixida tog'-kon metallurgiya sanoatining transformatsiyasi	219
Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li	
O'quvchini matematikaga qiziqtirish omillari.....	222
Qilichova Marjona, Djumaev Mamanazar	
Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	228
Ro'zmetova Farangiz Azamatovna	
Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollar o'rni.....	232
Saidova Barno Narzullayevna	
Kasb tanlashda steam yondashuvning pedagogik asoslari (Boshlang'ich ta'lim misolida)	236
Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi	
Improvement of Teaching Methodology of Clinical Pharmacology on the Basis of Credit Module System (In the Example of the Direction of Treatment).....	239
Samatov Dilshodbek Toxirjonovich, Numonova Guzaloy Davronbek qizi	
Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi – tarbiya fanining asosi.....	242
Shukurova Halima Sunatullayevna	
Didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yosh guruhlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish	245
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Sirojiddinova Shahribonu Sayidvali qizi	
A Comparative Scientific Analysis of Educational Quality Management in American and Uzbek Schools Through Digital Technologies	248
Sodiqov Rafikjon Turobjon ugli	
Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari.....	252
Z. M. Zarifova	
Подростковая агрессия – как психологическая проблема	257
Хамидуллаева Ситора Салимовна	

OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA TALABALARNING MUSTAQIL TA'LIM OLISHINI TASHKIL ETISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI

Gaynazarova Gulbaxor Abdullayeva
 Mustaqil tadqiqotchi

Annotatsiya: Ushbu maqolada oliy ta'lim muassasalarida talabalar mustaqil ta'lim olish jarayonini tashkil etishda qo'llanilayotgan zamonaviy yondashuvlar ko'rib chiqiladi. Talabalar mustaqil ta'lim olishining ahamiyati, uni tashkil etishda innovatsion texnologiyalarning roli va samarali metodlari tahlil qilinadi. Shuningdek, raqamli platformalar va masofaviy ta'lim vositalarining qo'llanilishi misollar orqali yoritiladi. O'zbekiston sharoitida bu boradagi tajribalar va istiqbolli yondashuvlar ham o'rganiladi.

Kalit so'zlar: mustaqil ta'lim, zamonaviy yondashuvlar, oliy ta'lim, raqamli platformalar, innovatsion texnologiyalar, O'zbekiston tajribasi.

Abstract: This article examines modern approaches used in organizing the process of independent learning for students in higher education institutions. The significance of independent learning, the role of innovative technologies in its organization, and effective methods are analyzed. Additionally, the use of digital platforms and distance learning tools is illustrated through examples. The experiences and promising approaches in this area are also studied in the context of Uzbekistan.

Key words: independent learning, modern approaches, higher education, digital platforms, innovative technologies, Uzbekistan's experience.

Аннотация: В данной статье рассматриваются современные подходы, используемые в организации процесса самостоятельного обучения студентов в высших учебных заведениях. Анализируются значение самостоятельного образования студентов, роль инновационных технологий и эффективные методы его организации. Также на примерах рассматривается использование цифровых платформ и инструментов дистанционного обучения. Опыт и перспективные подходы в этом плане изучаются также в условиях Узбекистана.

Ключевые слова: самостоятельное образование, современные подходы, высшее образование, цифровые платформы, инновационные технологии, опыт Узбекистана.

KIRISH

Yangi texnologik yondashuvlar sifatida shaxsga yo'naltirilgan, kompetensiyaviy, evristik, akmeologik va individual yondashuvlar bugungi zamonaviy ta'limda tobora ommalashib bormoqda. Tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, individual ta'lim texnologiyasi talaba shaxsining qadr-qimmatini oshirishga xizmat qilishi bilan birga, uning o'ziga bo'lgan ishonchini, bilishga bo'lgan qiziqishini oshirishga hamda olgan bilimlarini kundalik hayotda qo'llay olish ko'nikmasini shakllantirishga yordam beradi.

Darhaqiqat, bugungi kunda individual ta'lim texnologiyasi ta'lim oluvchi shaxsga qulay imkoniyatlar yaratish, ta'limning asosiy maqsadi – yosh avlodning har tomonlama uyg'un kamol topishini ta'minlashga qaratilgan yondashuv sifatida qaralmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Zamonaviy ta'lim jarayonlarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etish muhim o'rin tutadi. Globalizatsiya sharoitida ta'lim tizimi oldida yangi vazifalar paydo bo'lmoqda. Ular orasida talabalarda mustaqil bilim olish ko'nikmalarini shakllantirish asosiy yo'nalishlardan biridir.

Amaliyot jarayoni shuni ko'rsatmoqdaki, garchi an'anaviy ta'limda turli komponentlarga – o'qitish metodikasini kuchaytirish, vositalarni takomillashtirish, shakllarni o'zgartirish, texnologiyalarni rivojlantirish, o'quv

va yordamchi adabiyotlarni zamonaviy talablarga moslashtirish kabi jihatlarga keng e'tibor qaratilayotgan bo'lsa-da, ta'lim oluvchilarning ehtiyojlari, qiziqishlari va imkoniyatlari yetarli darajada inobatga olinmagan. Shu sababli yuqoridagi ta'lim komponentlari o'z samarasini to'liq namoyon qila olmayapti.

Mazkur kamchilikni bartaraf etishda individual ta'lim texnologiyasi muhim ahamiyat kasb etadi. Talabalarining mustaqil ta'lim olish ko'nikmalarini rivojlantirish ularning kasbiy tayyorgarligida muhim rol o'ynaydi. Bu jarayon orqali talabalar: tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi; innovatsion yechimlar topish ko'nikmalarini egallaydi; shaxsiy javobgarlik va vaqtni boshqarish qobiliyatini mustahkamlaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Bugungi kunda talabalar mustaqil ta'lim olishida qo'llanilayotgan asosiy zamonaviy yondashuvlar quyidagilardan iborat.

Raqamli platformalar va masofaviy ta'lim vositalari. O'qitish tizimida raqamli texnologiyalardan foydalanish "ta'limni raqamlashtirish" deb nomlanadi. Mohiyatiga ko'ra, ta'limni "raqamli o'zgartirish" o'qitish tizimi va jarayonining elektron tizimga o'tkazilishini, "ta'lim jarayonining natijasi sifatida shaxsga yo'naltirilgan muhitni yaratishda eng yangi texnologiyalarni samarali va tezkor qo'llay olish" [9] anglatadi. Bunda barcha o'quv hujjatlari – o'quv rejalari, fan dasturlari, tegishli fanlarning ishchi-o'quv dasturlari, guruh jurnallari va o'quv materiallari onlayn shaklga o'tkaziladi. Talabalar istalgan sharoitda – axborot-resurs markazida yoki uy sharoitida Internetga ulanib, masofadan tashkil etilayotgan o'quv mashg'ulotlari, sinov va imtihonlarda ishtirok etishi mumkin. Buning uchun talabalarining shaxsiy kompyuter yoki planshetlar bilan ta'minlangan bo'lishi talab etiladi. Ta'limning raqamli tizimi o'qitish jarayonini butunlay AKTning funksional imkoniyatlariga tayangan holda tashkil etilishini anglatadi. Binobarin, mazkur tizim "zamonaviy shaxs hayotining eng muhim, hal qiluvchi omili – vaqtdan yanada samarali foydalanish, shu bilan birga kundalik axborot oqimida 'qolish' zarur bo'lgan sharoitda yangidan yangi bilimlarni o'zlashtirish" [3] imkoniyatini yaratadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Raqamli ta'lim platformalari – Moodle, Coursera, EdX va boshqa onlayn xizmatlar talabalarga kerakli bilimlarni mustaqil ravishda olish imkoniyatini beradi. Masofaviy ta'lim vositalari esa talabalarni global bilimlar makoniga ulaydi va o'z-o'zini o'qitish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Interaktiv va adaptiv texnologiyalar. Interaktiv darsliklar, mobil ilovalar va virtual laboratoriyalar yordamida talabalarining o'quv jarayoniga qiziqishi ortadi. Adaptiv ta'lim texnologiyalari esa har bir talabaning individual ehtiyojlarini hisobga olib, ta'lim jarayonini moslashtiradi.

Loyiha asosida o'qitish. Loyiha asosidagi yondashuv talabalarni amaliy masalalarni hal qilishga jalb etadi. Bu usul orqali talabalarining mustaqil izlanish qobiliyatlari rivojlanadi. Loyihaga asoslangan o'qitish – bu hayotiy, real muammolar asosida loyihalangan, faol o'rganish orqali chuqur bilimga ega bo'lish kafolatlangan, o'zgaruvchan sinf-dars yondashuvini o'zida aks ettiradi. Yasseri Dar, Finley M. Patrik, E. Blayne, Devis V. Devid va boshqalarning e'tirof etishicha, PBL aniq dalillarni taqdim etuvchi yoki savol berish, muammolar qo'yish, ularning ssenariylarini taklif qilish orqali bilim olishning ravon yo'lini ko'rsatuvchi, qog'ozga, yodlashga va o'qituvchi boshchiligidagi ko'rsatmalarga tayanishdan farqli ravishda faol o'rganish hamda izlanishga asoslangan o'qitish uslubi negiziga quriladi. Jon Larmer, Jon Mergendoller va Suzi Bosslarning ta'kidlashicha, loyihaga asoslangan o'qitish kuchli o'qitish yondashuvi bo'lib, uni amalga oshirish davomida quyidagilarga erishiladi: o'quvchilarni bilim olishga rag'batlantiradi; o'quvchi va talabalarni oliy ta'limga, kasbga, kasbiy o'sish nuqtalarini belgilashga (individual kasbiy trayektoriyani rejalashtirishga) hamda ijtimoiy faol fuqarolikka tayyorlaydi; o'quvchi va talabalardan chuqur bilim hamda fikrlash qobiliyatlarini namoyish etishni talab qiladigan topshiriqlarni muvaffaqiyatli bajarishga yordam beradi (bu, o'z navbatida, o'qituvchi uchun ijtimoiy buyurtmani bajarishga xizmat qiladi); o'qituvchilarga dars berish jarayonini yanada samarali tashkil etish imkonini taqdim qiladi; ta'lim tashkilotlarini nafaqat ota-onalar va mahalliy hamjamiyatlar, balki butun dunyo bilan muloqot qilish va bog'lanishning yangi usullari bilan ta'minlaydi.

Blended Learning (Aralash O'qitish). An'anaviy darslar va onlayn ta'limning kombinatsiyasi bo'lgan blended learning talabalarni mustaqil ta'lim olishga yo'naltiradi. Internet texnologiyalarining rivojlanishi internetda o'qish va o'qitish jarayonini amalga oshirishga imkon yaratdi (1.463.). Onlayn ta'lim masofaviy shaklda talabalarga ta'lim olish imkoniyatini berdi. Bundan tashqari, o'qituvchilar endilikda o'z kurslarida tanqidiy fikrlashni, hamkorlik va muammolarni hal qilishni, o'quvchilarni rag'batlantirishni onlayn ilovalarni boshqarish orqali amalga oshirmoqda. Biroq o'qituvchi va talabalar o'rtasida yuzma-yuz muloqotning yo'qligi o'quvchilarning yetarli darajada pedagogik bilimga ega bo'lishiga to'sqinlik qiladi. Masalan, o'zini-o'zi boshqarish ko'nikmasiga ega bo'lmagan talaba onlayn ta'limda topshiriqlarni bajarishda vaqtni to'g'ri taqsimlay olmasligi mumkin (2.). Onlayn ta'limning kamchiliklarini yengillashtirish uchun aralash ta'lim (Blended Learning) yondashuvi paydo

bo'ldi. Aralash ta'lim – ko'p qirrali ta'lim tizimi bo'lib, o'quv tajribasini samarali tashkil etadi va mazmunli ta'lim natijalarini oshiradi. Aralash ta'lim – an'anaviy, masofaviy va interaktiv ta'limning birgalikda olib borilishidir. Shu sababli, bu tizim ko'plab tadqiqotchilar orasida ommalashdi. Bundan tashqari, Blended Learning oliy ta'lim muassasalarida ham keng tarqaldi (3.).

Blended Learning'ning afzalliklari. Blended Learning o'qitishning yutuqlari va afzalliklariga quyidagilarni kiritish mumkin: dars jadvalarining qulayligi; moslashtirilgan o'quv rejalar; ta'lim xarajatlarining nisbatan kamligi; o'quv resurslaridan kuniga 24 soat foydalanish imkonini; multimediyaga imkoniyatlaridan to'liq foydalanish imkoniyati.

O'zbekiston sharoitida mustaqil ta'limni tashkil etish tajribalari. O'zbekiston oliy ta'lim tizimida mustaqil ta'limga alohida e'tibor qaratilmoqda. Respublika universitetlarida Moodle va Google Classroom kabi raqamli platformalar joriy etilgan. Masofaviy ta'lim dasturlari orqali talabalar mustaqil bilim olish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Shu bilan birga, davlat dasturlari doirasida ta'limning raqamli transformatsiyasi jadallik bilan amalga oshirilmoqda. Hozirgi kunda Chirchiq davlat pedagogika universiteti ta'lim jarayonlarida individual ta'lim texnologiyalariga ustuvorlik berilgan bo'lib, mazkur jarayonda quyidagi xususiyatlarga alohida e'tibor qaratilmoqda: talabalar uchun maqbul bo'lgan o'qitish metodlaridan keng foydalanish orqali ularning ta'lim jarayonidagi mustaqilligini ta'minlash; talabalarning ilmiy, moddiy va ruhiy imkoniyatlarini hisobga olgan holda o'zini namoyon qilishiga sharoit yaratish; talaba shaxsini hurmat qilish, ularning ruhiy-emotsional holatini hisobga olish; talabalarning ta'lim olish strategiyasiga xos bo'lgan o'quv ko'nikmalarini maqsadli shakllantirish; ta'lim jarayonida professor-o'qituvchi va talaba vazifalarini qayta taqsimlash: professor-o'qituvchining yetakchilik rolini cheklash, unga yordamchi, maslahatchi sifatida qarash. ^[1]

Bularning barchasi talabalarning mavjud imkoniyatlari va salohiyatidan kelib chiqib o'qitish jarayonini tashkil etish hamda ularga maksimal darajada ishonch bildirishga olib keladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Oliy ta'lim muassasalarida talabalar mustaqil ta'lim olish jarayonini samarali tashkil etish zamonaviy yondashuvlarni qo'llashni talab qiladi. Raqamli texnologiyalar, interaktiv metodlar va moslashuvchan o'quv jarayonlari orqali talabalar o'z bilim va ko'nikmalarini mustaqil ravishda rivojlantirishi mumkin. O'zbekiston sharoitida bu borada qator ijobiy tajribalar to'plangan bo'lsa-da, yana ko'plab istiqbolli ishlarni amalga oshirish zarur. Kelajakda ushbu yondashuvlarni yanada takomillashtirish uchun innovatsion tadqiqotlar va tajribalar o'tkazish muhim ahamiyat kasb etadi. Misol tariqasida, Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida talabalar uchun mustaqil ta'lim modullari ishlab chiqilib, onlayn formatda taqdim etilmoqda. Shuningdek, loyihaviy yondashuv asosida amalga oshirilayotgan tashabbuslar talabalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Talabalar mustaqil ta'lim olishining samaradorligini oshirish uchun quyidagi omillar muhim ahamiyatga ega: o'qituvchilarning maslahatlari va ko'rsatmalarining aniq bo'lishi, ta'lim mazmunining interaktiv va qiziqarli shaklda taqdim etilishi hamda talabalarning o'zaro hamkorligi va tajriba almashishi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Siemens, G. (2005). *Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age*. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning.
2. Anderson, T. (2008). *The Theory and Practice of Online Learning*. AU Press.
3. Laurillard, D. (2012). *Teaching as a Design Science: Building Pedagogical Patterns for Learning and Technology*. Routledge.
4. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. (2022). *Raqamli ta'limni rivojlantirish strategiyasi*.
5. Moodle.org. (2024). *Open-source learning platform*. <https://moodle.org>
6. Coursera.org. (2024). *Online Courses from Top Universities*. <https://coursera.org>
7. Omonova, M. D. (2023, 2-iyun). Individual yondashuv asosida ta'lim sifatini oshirish imkoniyatlari. Raqamli texnologiyalar davrida tillarni intensiv o'qitishning psixologik-pedagogik jihatlari. Respublika ilmiy-amaliy anjumani.
8. Gaynazarova, G. A., Matnazarova, K. O., & Parpiyev, O. O. (2023). Factors and Methods of Preparing Students for Professional Activities in the Conditions of Individual Training. *Academia Repository*, 4(12), 131–135.
9. Ibraimov, X., & Gaynazarova, G. (2023). The Content of Preparing Students for Professional Activity in the Process of Individual Education. *Science and Innovation*, 2(B12), 330–333.
10. Gaynazarova, G. A. (2023). Oliy ta'lim tizimida talabalar individual ta'limini tashkil etish muammolari. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 8(1), 60–64.
11. Gaynazarova, G. A. (2024). Oliy ta'lim tizimida talabalar mustaqil ta'limini tashkil etishning maqsad va vazifalari. *Inter Education & Global Study*, (6), 33–40.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.